

Warrior

Redundáns média szerver

A Warrior szerver két egymástól független számítógépet használ, amelyek összevonva és külön-külön is használhatóak.

A gépekben

- ▶ Videókártya: Nvidia quadro P5000 + sync
- ▶ Processzor: Intel Xeon E5 2643v3 3,7 GHz 12 mag
- ▶ Ram: 64 GB Ecc

található a megfelelő teljesítmény érdekében.

Videó és hang kikapcsolások

- ▶ A server-en összesen 6 videokikapcsoló található (2.0 HDMI)
- ▶ Redundáns módban tehát 3-3 kikapcsoló használható egymástól függetlenül
- ▶ A kikapcsolókon egyidejűleg csak egyféle felbontás használható
- ▶ Felhasználható felbontások: (1920x1080, 1920x1200, 3840x2160, 3840x2400)
- ▶ Az összesen 3 kikapcsoló nem tűnhet soknak, de Datapath Fx4-es kártyákat használva 4K módban összesen, akár 12 kikapcsolót is kezelhetünk redundánsan
- ▶ A szerver a hang adatfolyamot a video adatfolyammal képes összesíteni, így nincs szükség külön hang kikapcsolóra, hisz ezeket a Videó HDMI jelekre ülteti rá.

Videó és hang bejáratok

- ▶ Összesen 8 található a server-en (SDI)
- ▶ A szerver képes ezek egyidejű kezelésére és rögzítésére, amely nagy segítség lehet a teljesítés igazolások rögzítésénél
- ▶ A bejáratok az SDI standard-jeit használja így az általuk használt összes felbontás használható
- ▶ Ajánlott felbontások: 720p, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz, 1920x1200
- ▶ Az SDI jelekre bármilyen hang ráültethető, így ezeket az bejáratokat hang bejáratként is használhatjuk.

Technikai paraméterek

- ▶ Áramfogyasztás: 230V / 6000W / (26A max.) 16A
- ▶ Súly: becsült! *** kg
- ▶ Méterek: ***unit magas, szélesség *** cm, mélység ***cm

Az alap ötlet

- ▶ A pályázat beadásának időpontjában a fejlesztési ötlet az volt, hogy csinálunk két mac (osx) alapú médiaszerveret. A választás azért esett az osx-re a windows- szal szemben, mert a Win7 ekkor még instabil volt és csak osx rendszeren volt futtatható a Catalyst nevű szoftver, amely már akkor biztosította volna számunkra a MIDI alapú redundanciát. Ez a program már, ekkor kezelt bejáratokat az akkor elfogadható késéssel.

Mac / Osx alapú szerverek

- ▶ A pályázat alap ötletét követve be is szereztünk két nagy teljesítményű Machintosh asztali számítógépet, amelyekbe Nvidia 1080 Ti videó kártyákat, 32 Gb memóriát építettünk.
- ▶ A szervereket a mai napig teszteljük Resoulme 5 később már 6 verziókat futtatva. Több száz sikeres rendezvényen vannak túl az eszközök.
- ▶ Az itt megszerzett tapasztalatok mutattak rá arra, hogy a Mac alapú média szerver fejlesztés „zsákutca”, mind az bejövő képtartalmak késése miatt, mind az azóta megjelenő Quadro kártyák be nem szerelhetősége okozta fejlesztetlenség okán.

Pc / Windows alapú szerverek

- ▶ A folyamat rámutatott, hogy a PC alapú fejlesztés számunkra a megfelelő út, ezért nagyteljesítményű asztali PC-k fejlesztésébe fogtunk. A folyamatok tesztelésére egy HP Z840 típus általunk módosított verzióját választottuk.
- ▶ A szervereket a mai napig teszteljük Resoulme 6 verziót futtatva. Több száz sikeres rendezvényen van túl ez az eszköz eszközök.
- ▶ A teszteken hangkártya driver problémákat észleltünk, de hiba nem jelentkezett a közel 1500 óra üzem idő alatt.

Piaci tényezők

- ▶ A pályázat megnyerését követően a Catalyst bejelentette, hogy nem forgalmazza tovább termékét, a Machinosh pedig azt, hogy nem fejleszti tovább a nagy teljesítményű asztali számítógépeket, mert áttér a moduláris nagy teljesítményű gépek forgalmazására. Ez azt jelenti, hogy ők kiadnak egy alap váznak tekinthető gépet (a köznép ezt csak kukának csúfolja, mert hasonlít egy felborított kukára), és külön modulokból lehet hozzá videokártyát, hangkártyát, input modult rakni, de ezek mind kábeleken csatlakoznak. Ez olyan mennyiségű hibalehetőség amit nem akartunk felvállalni. Plusz külsős input modulok elég sok késést generáltak a bejövő camera képek estében. Ez a probléma végig is kíséri a fejlesztési folyamatot az NDI megjelenéséig. A Catalyst kiszállása a piacról azt eredményezte, hogy nem maradt a piacon úgynevezett „hardware kulcsos” médiaszerver rendszer. Ezt jelenti, hogy csak egy adott a gyártó által megépített számítógéppel együtt lehet megvásárolni a software-eket. A gépekre 3 év garanciát adnak és nem fejleszthetők garancia vesztés nélkül. Ezzel még nem is lett volna baj, de a piacra dobással egyidőben már elavult technológiát szereltek ezekbe a gépekbe, ami érthető, hisz csak a letesztelt kitalált technológiákat merik felvállalni a piacon.

- ▶ Az elmúlt években a Windows 10 sokkal stabilabb lett mint elődei voltak. Még itt is találkozhatunk teljes rendszereket felborító update-ekkel, de alapvetően a rendszer kiforrottá vált.
- ▶ A PC alapú piac ráébredt az úgynevezett GAMER felhasználók fontosságára és ennek megfelelően rettentő gyors fejlődés indult meg a videókártyák és más ehhez kapcsolódó technológiák terén.
- ▶ A Resolume kiadta 6 verzióját amely elsőként használja az NDI technológiát, amit eddig csak televízió stúdiók használtak. A Resolume egy jó nevű holland cég, amely az elmúlt 10 év fejlesztéseinek köszönhetően elérte, hogy jelenleg piacvezető az ilyen jellegű software-ek értékesítésében. A Rendszer „egyszerű”, user barát, nevezhető, a többi viszonylag összetettebb fély vagy midipultot igénylő rendszerhez képest.
- ▶ A NewTec NDI piacra dob egy kis Pc-t, Nc1 névvel ami képes 4 db videó jel késés nélküli importálására, úgy hogy 2 db Cat6-os LAN kábelt (köznyelvben internet kábel) használ.
- ▶ A Lightware piacra dobja a 8x8 HDMI 2.0 mátrix-ját Mx2 néven, amely állításuk szerint képes a videó jelek redundáns kezelésére azaz, hogyha az egyik jelet elveszíti átkapcsol a másikkra.

Módosítás indoklás

- ▶ A piaci körülmények változásai el lehetetlenítették a pályázatban össze írt partíció megépítését, hisz az alap ötletben szereplő software már nem volt kapható és a kiszemelt gépek fejlesztése is leállt. Indokoltá vált tehát az osx rendszer Windows-ra cserélése és a Machinosh alapú gépfejlesztés Pc való módosítása.
- ▶ A Catalyst kiesésével software-t is kellett módosítanunk, melyben a választásunk a Resolume 6-os média szerver verziójára esett, részben az NDI technológia miatt, illetve a folyamatos fejlesztések (update) is e verzió mellett szóltak. Ez a software már tudja az FFGL DLL file-ok lejátszását, programozását is, ami a jövőt képviseli jelenleg a szakmánkban. Ez real time videó file generálást jelent, ami egy átlag felhasználónak nem sokat jelent, de nekünk a felbontások feleslegessé válását jelenti többek között.

Miből áll a módosított partíció?

Szünetmentes tápok

A legfontosabb tényező a rendezvények világában az üzembiztonság. Mindenki ismeri a mondást a Show-nak mennie kell tovább bármi is történik. Ebben nyújt nekünk segítséget, a UPS programozható szünetmentes tápegység. Ezt egy nagy „akku” ként kell elképzelni, ami akkor is biztosítja a működést, ha megszakadna az áram ellátás. Nyilván ez sem tart örökké, de biztosítja a szerver használójának 10 percet a probléma megoldására és csipogással jelzi, ha elvesztette az áramforrást. A felhasználóknak javasoljuk, hogyha csipogást hallanak használják a mentés gombot, hogy az esteleges lekapcsolásnál ne veszítsék el a munkájukat. A UPS biztosítja a gépek megfelelő sorrendjében való be illetve kikapcsolását is. Ez különösen fontos az NDI-os gép esetében aminek a kikapcsolástól számított 3 percig még fontos az áramellátás a hűtés miatt.

- Kimeneti C13 csatlakozó szám: 4
- Teljesítmény: 2000 VA
- Kapcsolási mód: On-line
- Kommunikáció: USB és Soros+ opcionális SNMP
- Hullámforma: Tiszta Színusz
- Beépített Akkumulátor: 9AH/12V x 4
- Méret: 438 x 410 x 88 mm (2U)
- Tömeg: 19 kg

Nagyteljesítményű asztali számítógépek

- ▶ A bejátszási feladatokra két darab nagyteljesítményű Pc-t fejlesztettünk melyekben:
- ▶ Videókártya: (Nvidia quadro P5000) Az NVIDIA® 2D és 3D megjelenítéshez használható professzionális videokártyái hatékonyabb munkavégzést és nagyobb termelékenységet biztosítanak.
- ▶ Ram: 64 gb Ecc
- ▶ Minkettőben található Sync Lock kártya amely biztosítja a szinkront a két gép között
- ▶ Nagy teljesítményű hálózatkártya, amely az Ndi és hálózati kommunikációt segíti. (Synergy)
- ▶ A munkaállomás-teljesítményt a 145 W-os, 12 magos két Intel® Xeon® processzoros konfiguráció támogatása révén, a Z640 munkaállomás a Z technológiával biztosít csúcskategóriájú felhasználói élményt. Könnyedén elérheti a kívánt teljesítményt a rendszerenként akár 36 processzormag kezelésére képes, két következő generációs Intel® Xeon® processzor támogatásával.
- ▶ A rendkívül halk munkaállomáson zavartalanul végezheti munkáját.

Workstation Z 640

- ▶ Az USB- és SATA-portok, valamint a villámgyors adatátvitelt biztosító opcionális Thunderbolt™ 2 technológiával a lehető legjobban használhatja ki az idejét, és többre lehet képes.
- ▶ A szerszámok nélkül felnyitható ház alacsony zajszinttel, integrált Gb Ethernet-csatolóval, első és hátsó fogantyúval rendelkezik, és 4U méretű rackszekrénybe szerelhető - mindez kompakt kivitelben.
- ▶ A rendkívül gyors és innovatív tárolási megoldást biztosító HP Z Turbo Drive segítségével csökkentheti az indítási és számítási időt, valamint a grafikus válaszidőt, és forradalmasíthatja a nagy méretű fájlok kezelésének módját.
- ▶ A HP Performance Advisor7 frissített beállításokkal és illesztőprogramokkal konfigurálja rendszerét a lehető legnagyobb teljesítmény érdekében.

A kijáratok „Négyszerezése”

A 3 db 4K-s kijáratunkat 12 HD (1920x1080) felbontásúra alakíthatjuk át a Datapath Fx4-es kártyák használatával. Ezek a külsős kártyák a 4K-s képet, úgynevezett Quadro módban 4db HD felbontásúra bontják szét, négy egymástól független outputra. Ezek a kártyák a szakmánkban elterjedtek, így valószínűleg ott vannak minden leendő vásárló raktárjában, ezért nem is merült fel a fejlesztés során, hogy beépítésre kerüljön a mi rendszerünkbe.

Mx2 HDMI 2.0 Mátrix

- ▶ A mátrix-ok olyan eszközök (amelyen ez esetben) 8 bejárat és 8 kijárat található. Bármelyik bejárat képét bármelyik kijáratra ki lehet játszani és lehetőség van egy bejárat több kijáratra való kijátszására is.
- ▶ Az Mx2 HDMI 2.0 standard-et használ, ami a megfelelő kábelek használatával lehetővé teszi a 4K felbontás használatát.
- ▶ A gyártó a technikai paraméterek felsorolásában azt ígéri, hogy az eszköz tudja az úgynevezett „hot backup” funkciót, azaz hogy bármelyik bejáratán jelet veszít automatikusan átkapcsol egy másik aktív bejáratra.
- ▶ A beruházás mellet döntés pillanatában ez az eszköz még annyira új volt, hogy nem csak az országban hanem ez EU-n belül sem találtunk kipróbálható mintadarabot, így megrendeltük az eszközt.
- ▶ Az eszköz megérkezésekkor vált egyértelművé, hogy az eszköz maga nem tudja a „hot backup” funkciót, csak tartalmaz egy bizonyos program protokollt amire ők is még csak most fejlesztik a saját software-jüket. Tehát az eszköz képes volt erre a funkcióra, de a gyári software képtelen volt megoldani ezt a problémát.
- ▶ Így szükségessé vált egy saját úgynevezett Device Controller kifejlesztése a megadott program protokollban.

Warrior Switching Controller

- ▶ Az Mx2 Matrix kezelő software-ének kifejlesztésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az eszköz a kommunikációra az LW2 protokollt használja (ez felel az alap információkért: név, típus, állapot, firmware, CPU, Hőmérséklet), illetve használja az LW3 protokollt a portok lekérdezésére és az input, output parancsok kezelésére.
- ▶ A fejlesztési munka rávilágított, hogy a digitális jelek vizsgálata során egy dolognak biztosnak kell lennie a jelátvitelhez, ez pedig a 5 V, ami kábelben a digitális jel mellett fut. Így számunkra elég a digitális jel melletti áram útvonalát követnünk a forrástól a fogyasztóig. Itt is igaz a mondás, ha áram van minden van.

A controller-t úgy terveztük meg, hogy az itt betöltött feladatán túl képes legyen kommunikálni és kontrollálni a jelenleginél nagyobb 16x16 vagy 24x24 HDMI mátrix-okat is. Így ez a fejlesztés akár külön is használható a jövőben hasonló feladatok ellátására is.

A kommunikáció hálózati alapú, IP címek kiosztásával történik, így akár több eszközt is kezelhetünk egy platformon egy időben a jövőben.

A mi „Switching Controller”-ünkben úgynevezett preset-eket készíthetünk (ahol main i/0 és spare i/0 portokat állíthatunk be) aminek elindítása automatikusan átkapcsolja a preset-hez beállított main input-okat az outputokra. Mindez történhet manuálisan vagy automatikusan, ha megszűnik a main input.

A software és a preset automatikusan indítható a rendszerrel együtt, ezzel is segítve a felhasználói élményt, ugyanis ha egyszer beállítjuk többet „nem kell foglalkoznunk” és dolgozhatunk tovább a munkaállomás az NDI felületén. A rendszer induláskor automatikusan az utoljára beállított preset-tel áll fel. A preset-ek lehetővé teszik 1,2,3 bejárat egyidőben történő „backup”-olását is. Ennek megfelelően 1 INPUT, 2 INPUT, 3 INPUT lett a preset-ek neve az egyszerű felhasználói élmény kedvéért. Készíthetünk saját preset-eket is és el is tudjuk menteni őket.

A Main és a Spare módok közül pedig egy nagy sárga/piros kapcsolóval választhatunk.

A kapcsoló mellett kapott helyett egy play/stop gomb amely az „Auto switch to Spare” módot azaz a „hot backup”-ot kapcsolja be a betöltött inputoknak megfelelően. Ezt stop módba kapcsolva az eszköz egyszerű kapcsolóként üzemel tovább.

A controller folyamatosan mutatja a hozzá csatlakoztatott eszközök állapotát. Ez igaz mind a mátrix, mind az ahhoz csatlakozó eszközök estében is. Így egyből láthatjuk, ha a rendszerünkben hiba lép fel, illetve egyértelműen könnyebb a hiba diagnosztizálása.

Digitális inputok kezelése

Az alap szisztéma részét képezte az élő kameraképek, prezentációk médiaszerverbe való bejuttatása ezzel feleslegessé téve a drága és sokszor elavult videókeverők használatát. Ezt a pályázat beadásának időpontjában úgynevezett beépíthető inputkártyákkal oldották meg, kisebb nagyobb sikerrel. A kártyák rengeteg áramot fogyasztottak, ezzel tovább csökkentették az amúgy is kihegyezett teljesítmény, illetve formátum és input mód érzékenyek voltak. Ez a kijátszáskor akadozást és 20-30 frame késést eredményezett. Bármilyen új fejlesztés érkezett a témában szinte mindre azonnal lecsaptunk legalább egy tesztelés idejére. Ez a probléma nem csak a mi munkánkat nehezítette, hanem az egész ágazatot, amely újabb bizonyíték arra, hogy ez a project a technológiai határon való táncolás a „legfrissebb” eszközök használatával.

Révén, hogy a probléma sok ezer céget érintett világszerte, szült is rá a piac egy megoldást, ez lett a televízió stúdiókban már évek óta használt NDI technológia. Ha egyszerűen akarjuk leírni, hogy mi is ez talán ahhoz hasonlíthatjuk, mikor az otthoni pc-ket és router-ünket használva 2 db HD (1920x1080) minőségű képet küldünk át az egyik gépről a másikra késés és akadás nélkül. Egy HD minőségű képet pedig akár kábelek nélkül wifi-n keresztül. Ez a technológia alapvetően változtatta meg a médiaszerver fejlesztés az egész világon, hisz minden gyártó igyekezett egyből beépíteni, vagy legalább átjárókat biztosítani a saját fejlesztésű eszközein.

Az egér mozgások lekövetése (lemásolása)

A BIG DATA kezelése

(RAID tömbök kialakítása és használata)

A RAID (angolul **Redundant Array of Inexpensive Disks** vagy **Redundant Array of Independent Disks¹**) tárolási technológia, mely segítségével az adatok elosztása vagy replikálása több fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemez létrehozásával lehetséges. Minden RAID szint alapjában véve vagy az adatbiztonság növelését vagy az adatátviteli sebesség növelését szolgálja.

A videó anyagok mérete az elmúlt években a felbontás megnövekedése miatt, szintén megnövekedett. Még egy HD (1920x1080) méretű videók codec függően percenként fél vagy maximum 1 Gb-ot igényeltek, addig a 4K illetve e felett ez a szám a 4-5 Gb is lehet. Fontos, hogy ezt az adat mennyiséget mindig biztonságosan fel tudja venni a rendszerünk és az is fontos, hogy az adatainkat ne csak egy adathordozó tartalmazza. Ezért egyszerre 4 adathordozót kapcsolunk össze és ezek együttes működésével érjük el a kívánt „adatbiztonságot” és a számunkra szükséges garantált teljesítményt.

Nc1 studio input/output modul

Az NDI technológia fontosságáról már esett szó, így nem kell indokolnunk, hogy miért is szereltük be ezt az eszközt a szerverbe. NewTek az elmúlt évben tovább fejlesztette a 4 input-tal rendelkező pc-jét, amely a legújabb specifikációjában már 8 SDI input-ot tud hálózati LAN jellé alakítani. Ez az eszköz lett az Nc1 stúdió modul. Az Nc1 ki és bejáratai patch-elhetőek, ami azt jelenti, hogy a 8 bejáratból 4 software-esen output-á alakítható. Ez az eszköz már nagy teljesítményű hálózati kártyát és áramellátást kapott ami biztosítja nagyobb üzembiztonságot.

4K videó és vezérlés Switch

- ▶ A rendszerünk 3 különböző számítógépet használ egyidőben. Így aki próbálkozott már ilyennel az tudja, hogy ez 3 monitort, 3 egeret és 3 billentyűzetet jelent. Ez rengeteg helyet és kábelezést jelent.
- ▶ Ettől mentesít minket a 4K felbontásban is működni képes videó és vezérlés Switch vagy egyszerűbb nevén kapcsoló.
- ▶ Így a felhasználónk egy egyszerű kapcsolóval dönthet arról, hogy melyik munkaállomáson kíván épp dolgozni.

10 Gbase_T Switch

Az XG-U2008 asztali switchet elsősorban vállalkozások számára fejlesztették ki. Fejlett „VIP portja” javítja a teljesítményt és élvezetesebbé teszi a szörfözést az interneten, az online játékok gyorsaságát és a multimédiás lejátszást. Modern és kompakt kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a környezetbe, és segíti az internet és más hálózatok gyors megosztását.

Signal Quality Indicator

- Full 10Gbps Speed
- 1Gbps Speed
- The cable is not suitable

Élvezze a kényelmet egy igazi plug and play switchel. Nincs szükség telepítésre, a port ugyanis mindent automatikusan beállít magának attól függően, milyen eszközt akar csatlakoztatni.

3 féle led jelzi, hogy épp milyen sebességet mér az internet során. A kék led, a teljes 10 Gbps-om sebességet mér, a fehér 1 Gbps és a piros, pedig azt jelzi, hogy nem érzékel internetet.

Egyedi ház (Design)

- ▶ Tudjuk, hogy fontos az egyedi és figyelem felkeltő megjelenés, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a „brand” név, a használt betűtípusok kiválasztására az egyedi szerver és annak házának megalkotásánál.
- ▶ Nem könnyítette meg a folyamatot a végtermék viszonylag magas súlya (135kg), illetve viszonylag sok csatlakozó elhelyezése sem. A súly miatt a szerkezet 2-2 fület kapott két oldalra, hogy szállítható, emelhető illetve szállítás közben rögzíthető legyen.
- ▶ A rack kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy az összes eszköz együttes használata viszonylag sok hőt termel, így külön hűtés rendszerről is gondoskodnunk kellett.
- ▶ Ezeket az igényeket figyelembe véve kezdődött meg a design kialakítása, mely folyamat során a „szerver szekrény” oldalába a Warrior logóját vágattuk, amelyet egy „led”es rendszerrel világítunk meg az egyedi megjelenés érdekében.
- ▶ Egy be és kikapcsoló gombra egyszerűsítettük az indítás folyamatát a felhasználói és design élmény növelése érdekében.
- ▶ Szintén megoldandó problémát jelentett a ház kialakításánál, hogy 13 kilógramm kábelt kell egy viszonylag kicsi helyen elhelyezni. Ezt polcokkal és kábelelvezető csatornákkal oldottuk meg.

Egyedi ház (Tervek)

A fejlesztés befejezése nem ér véget...

- ▶ A pályázat lezárása számunkra korán sem jelenti a fejlesztési munka végét. Hátra vannak még például a termék hosszútávú tesztjei, amelyben egy fix rendezvényhelyszín minden ilyen jellegű technikai feladatát ennek a szervernek kellene ellátni.
- ▶ Szeretnénk ezt a rendszert egy kisebb, kompaktabb és nem utolsó sorban könnyebb kivitelben is kidolgozni.
- ▶ Kereskedelmi igény kezd lenni a médiaszerverek piacán a fénytechnikai eszközök szerverről való kezelése, kiváltva ezzel a drága fénykeverőpultok használatát. A rendszerünk, már most is alkalmas ezeknek az eszközöknek a használatára, de a pályázat témája nem tér ki erre a témakörre külön így a konkrét fejlesztésnek ez jelenleg nem volt célja. Adódik, hogyha a hardware parkunk tudja ezeket a dolgokat, akkor ezt is kifejlesztjük, így a fejlesztés ezen a téren sem áll le.
- ▶ A rendezvény iparban elterjedt szolgáltatás a szavazórendszerek használata. A fejlesztés jövőbeli irányát meghatározhatja ezen rendszerek integrálása a miénkbe, vagy hasonló rendszer esetleg applikáció fejlesztése.
- ▶ Szeretnénk a rendszerhez fejleszteni egy biztonságos és üzembiztos távoli elérést biztosító rendszert is.
- ▶ Fejlesztések listáján szerepel még a szerverből kijövő ArtNet jelek DMX jellé konvertálása is, hogy az analóg lámpák is kezelhetők legyenek a rendszerünkről. A piacon kapható ilyen jellegű eszközök tesztelése már folyamatban van.

Saját fejlesztésű média server software

- ▶ A jövőbeli fejlesztések irányulhatnak egy saját fejlesztésű média kijátszó software létrehozására. A ilyen programok kifejlesztése hatalmas munka és még egy Resolume szintű cégnek is (40-50 fejlesztő) éveket vett igénybe. Magas szintű szakmai hozzáértést és több 1000 óra tesztelést igényel. Készültek tervek és felmérések illetve tesztek arra vonatkozóan, hogy milyen működési elvű média kezelő programot tudunk elképzelni a most összeállított hardware „parkra”.
- ▶ Az eszközök összeválogatásánál figyelembe vettük egy esetleges jövőbeni saját software kifejlesztésének lehetőségét, ezért a lehető legtöbb „digitális átjáró” kialakítására törekedtünk.
- ▶ A software kifejlesztése, esetleg lehet egy következő pályázat tárgya illetve témája.

2019.06.18.